

УДК 332

**ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ**

**FEATURES OF THE FUNCTIONING
OF THE FREE ECONOMIC ZONE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA**

©Кулик Д. А.

Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, dayaaanka@mail.ru

©Kulik D.

Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, dayaaanka@mail.ru

©Блажевич О. Г.

канд. экон. наук
Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru

©Blazhevich O.

Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru

Аннотация. В статье рассмотрено функционирование свободной экономической зоны в Республике Крым, участники и их динамика в СЭЗ, отрасли, налогообложение в СЭЗ, выделены основные перспективы развития СЭЗ.

Abstract. In article functioning a free economic zone in Republic of Crimea is considered, participants and their dynamics in FEZ, branches, the taxation in FEZ, are allocated the basic prospects of progress FEZ.

Ключевые слова: свободная экономическая зона, участники, отрасли, налогообложение, перспективы развития.

Keywords: free economic zone, participants, branches, the taxation, prospects of progress.

В период кризисных явлений, обострения геополитической и геоэкономической ситуации особого внимания требует проблема оптимизации механизмов использования собственных инвестиционных ресурсов, а также поиск дополнительных источников для дальнейшего развития.

Функционирование свободной экономической зоны предоставляет возможность привлечения иностранного капитала, расширения экспорта, созданию условий для устойчивого развития региона.

Республика Крым является самым молодым субъектом Российской Федерации. Внутренние и региональные проблемы, мировые экономические, и геополитические факторы препятствуют устойчивому развитию республики. В связи с этим, актуальным является исследование факторов, способствующих структурным изменениям, активизации инновационных процессов, использованию передовых технологий, обеспечивающих тем самым необходимые условия для перехода к устойчивому развитию.

Для достижения конкурентных преимуществ необходимо, прежде всего, добиться конкурентоспособности отраслей, а это в свою очередь связано с инвестициями в региональную экономику, в развитие региональной экономической деятельности. Одним из таких инструментов, способствующих устойчивому развитию региона, является свободная экономическая зона.

Свободная экономическая зона в Республике Крым создана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополь и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Она предусматривает особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны, и действует до 31.12.2039 года (www.consultant.ru).

Свободная экономическая зона, действующая на территории Республики Крым с начала 2015 года, является одним из основных инструментов привлечения инвестиций и в полной мере содействует социально-экономическому развитию Крыма, в том числе оживлению деятельности малого и среднего предпринимательств.

Регистрация участников СЭЗ продолжает идти активными темпами: по состоянию на 1 апреля 2017 года по сравнению с 1 января 2016 года количество участников увеличилось в 3 раза (с 272 до 830). При этом количество созданных ими рабочих мест выросло в 1,4 раза, или на 8,5 тысяч (с 23 до 31,5 тысяч мест соответственно) (www.consultant.ru).

Рисунок 1. Количество участников СЭЗ в Республике Крым

Источник: составлено по данным Министерства финансов Республики Крым (minfin.rk.gov.ru)

Причем осуществлять предпринимательскую деятельность в Крыму стремятся не только российские инвесторы, но и иностранные. На данный момент резидентами крымской СЭЗ являются около трех десятков иностранных компаний. К примеру, турецкая группа компаний

Agaoglu, готова реализовать в республике проекты в сфере строительства жилья, офисных и торговых сооружений, а также энергетики.

Еще одной тенденцией увеличения числа участников СЭЗ является то, что инвесторы стали чаще рассматривать возможность работы в регионах. Если на начальном этапе они стремились получить землю для реализации инвестиционных проектов в крупных городах полуострова и столице Крыма, то теперь рассматривают и районы. Например, в Белогорском районе уже рассмотрено две заявки, еще около семи — в работе. На стадии оформления находятся инвестиционные проекты строительства агропромышленных предприятий, перерабатывающего комплекса и завода, производящего асфальтобетонную смесь, общий объем инвестиций, которых составил порядка пятиста миллионов рублей. Также одобрено инвестиционное соглашение строительства охотничьего комплекса "Холодная гора" стоимостью 240 миллионов рублей.

По мнению правительства региона, в ближайший период самой привлекательной для инвесторов будет отрасль, связанная с обработкой металлов и изготовлением комплектующих для судостроения, так как эта сфера активно развивается благодаря госзаказам. Также привлекать инвестиции будет химическая промышленность Крыма, у которой есть существенные перспективы в моногородах севера полуострова.

В условиях свободной экономической зоны в Крыму предполагается льготное налогообложение, так ставка налога на прибыль организаций составила 2% для зачисления в бюджет Республики Крым. Можно отметить, что преференции для участников СЭЗ негативно отражаются на доходах бюджета республики. Так, по информации налоговых органов, если за 2015 год при поступлении налога на прибыль в республиканский бюджет в размере 6,9 млрд. руб. недопоступление от участников СЭЗ составило 30,2 млн. руб. (или 0,4%), то по итогам 2016 года – 2,6 млрд. руб. и 310,2 млн. руб. (или 12%) соответственно [1].

Всего 5 ранее действующих предприятий обеспечили 50% поступлений всех налогов от данной сферы деятельности (2,8 млрд. руб. из 5,8 млрд. руб.). При этом, 120 налогоплательщиков уменьшили поступления по налогу на прибыль по сравнению с 2015 годом на 0,4 млрд. руб., 73 налогоплательщика снизили на 38 млн. руб. поступления по налогу на имущество организаций, у некоторых предприятий отмечена отрицательная динамика по всем платежам в бюджет. В результате, сумма недопоступления налога на прибыль в 2016 году составила более 0,7 млрд. руб., расчетная сумма выпадающих доходов по налогу на имущество – 0,2 млрд. руб., то есть в целом бюджет недополучил около 1,0 млрд. руб.

Это говорит о том, что необходимо более строго подходить к анализу деятельности участников СЭЗ и выполнению обязательств по исполнению заключенных договоров.

Таким образом, при рассмотрении инвестиционных предложений, особое внимание уделяется вопросам наполнения бюджета. Поэтому в противовес пониженной ставке налога на прибыль с целью недопущения значительных потерь бюджета, рассматривается создание инвестором новых рабочих мест, что позволит компенсировать недопоступление налога на прибыль дополнительными поступлениями налога на доходы физических лиц.

Рисунок 2. Поступления доходов в бюджет РК от участников СЭЗ за 2015–2016 гг.
Источник: составлено по данным Министерства финансов Республики Крым (minfin.rk.gov.ru)

Так, анализируя поступления доходов за 2016 год в бюджет республики от участников СЭЗ, можно отметить, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом поступления налога на прибыль от данных организаций уменьшились на 608,2 млн. руб. (за 2015 – 1,4 млрд. руб., 2016 – 767,6 млн. руб.), НДФЛ увеличился почти в 1,8 раза и составил в 2016 году 2,1 млрд. руб., тогда как в 2015 году поступления от данного налога составили 1,2 млрд. руб. [4].

Основные перспективы новых участников СЭЗ связаны с реализацией Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», расходы по которой за весь срок реализации составят около 708 млрд. руб.

В соответствии с условиями данной Программы объем капитальных вложений по проектам в первые 3 года с даты заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ компании-резидента должен составлять не менее:

- 3 млн руб. – для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 30 млн руб. – для иных лиц.

В Программе также отражены особенности градостроительной деятельности, землепользования, оформления виз:

1. Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, необходимых для реализации проектов осуществляется высшим исполнительным органом власти Республики Крым (с 2017 года).

2. Земельные участки для размещения объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, предоставляются участнику СЭЗ в аренду без торгов (с 2017 года).

3. Оформление виз представителям инвесторов непосредственно в пункте пропуска через Государственную границу РФ при въезде в Республику Крым на основании приглашений, оформленных в установленном порядке по ходатайству уполномоченного органа (Министерства РФ по делам Крыма) (www.consultant.ru).

Министерство экономического развития Республики Крым также определило перспективные направления работы на 2017 год в сфере свободной экономической зоны и внешнеэкономической деятельности:

- организация приема документов, заключение договоров на участие в СЭЗ и консультирование участников СЭЗ и других лиц;
- организация работы Экспертного совета по вопросам СЭЗ;
- подготовка изменений в законодательство по СЭЗ, с целью повышения эффективности ее функционирования;
- мониторинг исполнения участниками СЭЗ условий договоров и проведение контроля реализации инвестиционных проектов;
- запуск механизма предоставления участникам СЭЗ для реализации инвестиционных проектов земельных участков в аренду без торгов;
- реализация мероприятий по развитию внешнеэкономической деятельности;
- проведение третьего Ялтинского международного экономического форума;
- поддержка создания регионального центра поддержки экспорта;
- презентация экономического, инвестиционного потенциала Крыма на отечественных и зарубежных площадках (Отчет о деятельности Министерства Экономического Развития Республики Крым за 2016 год minek.rk.gov.ru/ [1]).

Всё это будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Республики Крым, модернизации производства, развитию инфраструктуры, развитию отдаленных районов с богатыми природными ресурсами, созданию дополнительных рабочих мест.

Таким образом, функционирование свободной экономической зоны в Крыму даст мощный импульс развитию экономики, будет способствовать созданию условий для устойчивого развития региона.

Список литературы:

1. Сулейманова А. Л., Блажевич О. Г. Предпринимательский климат для субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Крым // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №11 (12). С. 215-224. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/suleymanova-blazhevich-o> (дата обращения 15.06.2017). DOI: 10.5281/zenodo.166855.

References:

1. Suleymanova, A., & Blazhevich, O. (2016). Enterprise climate for subjects of small and midsize businesses in the Republic of Crimea. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 215-224. doi:10.5281/zenodo.166855

*Работа поступила
в редакцию 09.07.2017 г.*

*Принята к публикации
11.07.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Кулик Д. А., Блажевич О. Г. Особенности функционирования свободной экономической зоны в Республике Крым // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 227-231. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kulik-blazhevich> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Kulik, D. & Blazhevich, O. (2017). Features of the functioning of the free economic zone in the Republic of Crimea. *Bulletin of Science and Practice*, (8), 227-231